

蓝金黄彰显中中国特色社会主义制度“优越性”

图片来源：大纪元

渤海华美(上海)股权投资基金管理有限公司（以下简称 BHR）第十三次董事会会议资料（以下简称资料）于 2020 年 10 月 30 日在 Gnews 上公开。¹为了帮助读者理解中中国特色社会主义的邪恶本质，结合上市融资、投资尽职调查等方面的实务工作经验、墙内生活经历及中中国特色社会主义市场经济制度，分析 BHR 蓝金黄项目所体现的中中国特色社会主义制度丑恶面目。

中共特色商业法律体系为侵占民脂民膏提供制度方便

BHR 采用的是有限公司形式，中共和国公司法规定除非出现了“股东滥用公司法人独立地位、股东有限责任”（以下简称例外条款）的情况，股东以出资额为限对公司债务承担有限责任，司法不独立，实质上中国共产党说了算，因此例外情况的运用得具体考虑，正如墙内某税务干部所述的，不能从字面上理解中共法律的意思。那么具体情况会是怎么样的呢？见下表。

不同背景企业的例外条款适用差异

企业类型	民企或政治对手	BHR 等中共邪恶势力白手套
责任	中共治下的税务局、卫生局、环保局等部门可以通过各种手段成为公司的债权人，	BHR 是渤海华美（深圳）投资咨询合伙企业（有限合伙）等下属注册实体的普通合伙人（GP），但 BHR 的股东就不需要对下面注册

¹ 渤海华美(上海)股权投资基金管理有限公司第十三次董事会会议资料 <https://gnews.org/zh-hans/502006/>

企业类型	民企或政治对手	BHR 等中共邪恶势力白手套
	制造新的债务，利用法院判决说出资者滥用公司法人独立地位、股东有限责任逃避公司债务，要出资者对公司债务承担无限连带责任。	实体的债务承担无限连带责任。中共和国合伙企业法规定有限合伙企业的管理合伙人由普通合伙人担任，BHR 就实际承担管理合伙人的角色，把有限合伙人出资及整个投资的收益瓜分掉。
实际承担的风险与收益	收益小，风险大	收益大，风险小，白手套的收益就是老百姓及民企或政治对手的风险。

中共特色社会主义方便国贼将掠夺所得转移到避税天堂，隐藏资产

正如 Gnews 网站上的《渤海华美税务问题浅析》所述，BHR 为了外国股东避税同时掩人耳目，方便拜登家族向 IRS 隐瞒海外资产，注册实体汇总表显示 BHR 在开曼、BVI（BVI 就是英属维京群岛，British Virgin Islands）、香港等地注册了孙公司、壳基金、绩效分成实体、团队跟投实体。2

几个境外避税地的主要特点³⁴

避税地	主要特点
开曼	没有直接税收；注册离岸公司手续非常简单，不需要政府监管部门批准，不需要前期资本；公司将股份转让给第三方时，没有税收，除非这些股份与房地产投资有关；公司董事和高管充分享受隐私权保护等；可以在英国，美国等主要证券市场上市。
BVI	隐私保护。而且公司的账户可以自由接受海外汇来的收入，不用交个人所得税，加起来的效应就是“闷声发大财”。英属维京群岛所在的时区较美国东岸标准时间快一个小时(GMT-4 区)，对美、欧洲两地的人方便。
香港	香港实行属地征税，只有在香港产生或来自香港的利润才征税，利得税税率为 16.5%；不征收资本利得税，没有受控外国公司规则和资本弱化规则，税收损失可以无限期结转；与多个国家和地区签订了避免双重征税的税收协定，与内地签有税收安排；无外汇管制，对外来投资者将股息和资金调回无限制。

²渤海华美税务问题浅析. <https://gnews.org/zh-hans/453051/>

³开曼、香港 <http://shuo.news.esnai.com/article/202009/208284.shtml>

⁴开曼、维京 <http://finance.sina.com.cn/zl/special/20140124/071818068160.shtml>

已注册实体境外部分股权架构图

持股关系:

上图中的 SPV: 用于跨境并购, 李翔生实际为唯一股东, 有实际项目注入时, 再转入给相关项目基金。

中共特色社会主义为国贼提供针对性的开发区优惠政策

中共为了方便白手套避税、转移外汇资产, 设立了各种开发区, 制定了针对白手套的优惠政策, 先由中共国务院制定总体政策后, 然后地方政府、中共国务院各部门再根据国务院发布的上述总体方案制定具体方案。

中共针对开发区的政策举例

中共各级政权	上海自贸区	深圳前海自贸区
全国人大常委会	人大常委授权国务院调整行政审批权限 ⁵	人大常委授权国务院调整行政审批权限 ⁶
国务院	国务院：2013年总体改革方案特别规定允许设立股份制外资投资性公司。对外商投资试行准入前国民待遇，项目投资由核准制改为备案制；境外投资开办企业实行以备案制为主的管理方式，支持有条件的投资者设立境外投资股权投资母基金。 ⁷	2015年总体方案规定允许外资股权投资管理机构、外资创业投资管理机构在自贸试验区发起管理人民币股权投资基金。创新知识产权投融资及保险、风险投资、信托等金融服务。鼓励在自贸试验区设立专业从事境外股权投资的项目公司，支持有条件的投资者设立境外投资股权投资母基金。 ⁸
	关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规和部门规章规定的决定： ⁹	
地方中共政权	2013年上海人大常委调整地方法规的决定； ¹⁰ 2015年中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金公示情况 ¹¹ 。	广东省关于成立自由贸易试验区工作领导小组的通知； ¹² 深圳前海合作区人民法院意见积极服务自贸区社会风险防控，“依法保障”自贸区金融服务业和外资等。 ¹³
中共国务院各部门	银监会发布通知支持区内银行业金融机构推进跨境投资金融服务，包括但不限于跨境并购贷款和项目贷款、内保外贷、跨境资产管理和财富管理业务、房地产信托投资基金等，允许符合条件的中资银行在区内开展离岸银行业务。 ¹⁴	中国人民银行的指导意见：直接投资外汇登记放银行办理。放宽区内机构对外放款管理，意愿结汇。支持金融资产管理等机构按规定在开展跨境融资、跨境担保、跨境资产转让等业务时使用人民币进行计价结算。 ¹⁵

BHR 是正是外资股权投资企业，在上海自贸区、深圳前海、江西共青城等开发区设立了子公司、孙公司、项目基金、绩效分成实体、团队跟投实体，如渤海华美瑞 X（上海）投资管理有限公司。

中共国除了公司法，还有中外合资企业法（以下简称合资法）、中外合作企业法及外资企业法等中共法律。BHR 公司由中外股东分别出资设立，外方投资比例大于 25%，属于合资法规定的中外

⁵ 人大常委决定 http://www.gov.cn/jrzq/2013-08/30/content_2477971.htm

⁶ 人大常委调整广东自贸区行政审批权限 http://qhsk.china-gdftz.gov.cn/zwgk/dtxw/tzgg/content/post_4414461.html

⁷ 2013（上海）自由贸易试验区总体方案 http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2013-09/27/content_4036.htm

⁸ 2015（广东）自由贸易试验区总体方案 http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2015-04/20/content_9623.htm

⁹ 调整行政法规和部门规章的决定 http://qhsk.china-gdftz.gov.cn/zwgk/dtxw/tzgg/content/post_4414340.html

¹⁰ 上海人大常委调整地方法规的决定 <https://www.china-shftz.gov.cn/PublicInformation.aspx?GID=06219182-64d0-4d7c-a7f8-92bdec5a897a&CID=953a259a-1544-4d72-be6a-264677089690&MenuType=1&navType=1>

¹¹ 2015年中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金公示情况 [https://www.china-shftz.gov.cn/UpFile/2016-10-](https://www.china-shftz.gov.cn/UpFile/2016-10-21/2015%E5%B9%B4%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%B4%B8%E6%98%93%E8%AF%95%E9%AA%8C%E5%8C%BA%E4%B8%93%E9%A1%B9%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%B5%84%E9%87%91%EF%BC%88%E5%85%AC%E5%BC%80%E4%BF%A1%E6%81%AF%EF%BC%89.doc)

[21/2015%E5%B9%B4%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%B4%B8%E6%98%93%E8%AF%95%E9%AA%8C%E5%8C%BA%E4%B8%93%E9%A1%B9%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%B5%84%E9%87%91%EF%BC%88%E5%85%AC%E5%BC%80%E4%BF%A1%E6%81%AF%EF%BC%89.doc](https://www.china-shftz.gov.cn/UpFile/2016-10-21/2015%E5%B9%B4%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%B4%B8%E6%98%93%E8%AF%95%E9%AA%8C%E5%8C%BA%E4%B8%93%E9%A1%B9%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%B5%84%E9%87%91%EF%BC%88%E5%85%AC%E5%BC%80%E4%BF%A1%E6%81%AF%EF%BC%89.doc)

¹² 广东省成立自贸区领导小组的通知 http://qhsk.china-gdftz.gov.cn/zwgk/dtxw/tzgg/content/post_4414418.html

¹³ 法院服务自贸区社会风险防控 http://ftz.gd.gov.cn/zhl/content/post_918850.html#zhuyao

¹⁴ 银监会支持上海自贸区的通知 <https://www.china-shftz.gov.cn/PublicInformation.aspx?GID=89c61e07-4f94-4679-b775-6615d9e3dedd&CID=953a259a-1544-4d72-be6a-264677089690&MenuType=1&navType=1>

¹⁵ 人民银行指导意见 http://qhsk.china-gdftz.gov.cn/zwgk/dtxw/tzgg/content/post_4414393.html

合资企业，中外合资企业是外资企业的一个类别。¹⁶

法定代表人	王中泽 关联1家企业 >	登记状态	存续(在置、开业、在册)	成立日期	2013-12-16
注册资本	3000万元人民币	实缴资本	-	核准日期	2020-07-28
统一社会信用代码	9131000008619858X2	组织机构代码	08619858-X	工商注册号	310000400727130
纳税人识别号	9131000008619858X2	进出口企业代码	310008619858X	所属行业	资本市场服务
企业类型	有限责任公司(中外合资)	营业期限	2013-12-16 至 2043-12-15	登记机关	上海市市场监督管理局
人员规模	少于50人	参保人数	19	所属地区	上海市
曾用名	-	英文名	Bohai Harvest Rst (Shanghai) Equity Investment Management Co., Ltd.		

序号	股东及出资信息 查看最终受益人>	持股比例	认缴出资额(万元) †	认缴出资日期 †
1	上海丰实金融服务(集团)有限公司 股权结构 >	30.00%	900	2015-12-12
2	渤海产业投资基金管理有限公司 股权结构 >	30.00%	900	2015-12-12
3	Ulysses Diversified, Inc. 美国 股权结构 >	10.00%	300	2013-12-16
4	THORNTON GROUP LLC 美国 股权结构 >	10.00%	300	2013-12-16
5	昂驹投资咨询(上海)有限公司 股权结构 >	10.00%	300	2015-12-12
6	Skaneateles, LLC. 美国 关联1家企业 >	10.00%	300	2013-12-16

图片来源: QCC

杠杆收购

杠杆收购下,投资公司只提供一小部分资金,其中大部分来自债务,由被收购公司的资产和未来现金流及收入担保,用于偿还本金和利息。如果收购成功并实现了预期收益,贷款人不能分享公司资产增值带来的收益,如果收购后失败,投资人只承担很小风险,债务投资者承担多数风险。在中国大多数购买者将被收购公司的股权作为抵押品,从银行借款来完成收购。能够这样做的,在中国得有很大背景。在中国,流行有限合伙制度来收购项目,由银行、信托或其他愿意提供借款资金的投资方作为有限合伙人,由本来的投资人担任普通合伙人,实际主宰合伙企业的经营活动,但是普通合伙人又是有限责任公司,普通合伙人的股东按上面提到的公司法承担有限责任。有限合伙企业里面有限合伙人又分为优先 I 级、II 级、次级,在投资项目时

¹⁶ 中外合资经营企业法 http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2016-09/06/content_1997113.htm

又类似于资产支持证券（ABS、MBS）中的优先级、次级投资者之分，从字面上看都是优先级风险小、收益水平低，但实际上资产支持证券的次级投资者通常是所投资产品的出让人或是原始权益人，次级投资者和普通合伙人对项目的了解和参与高，考虑到信用风险，吃亏的一般是优先级投资者，优先级投资者一般就是各种资产管理计划、信托、证券投资基金。

法老项目整体交易对价 2 亿欧元，BHR 实际用的是杠杆收购战略，联合一家上市公司收购，自己出资 40-45%，相当于 0.8-0.9 亿欧元，自己为了投资从国新国际募集资金 1 亿欧元，相当于自己一分钱不花，还要收管理费。如果项目谈成了，由于 BHR 实际出资为 0 元，杠杆比例=投资金额÷0=无穷大，假如失败了，自己赚了管理费，国新国际的钱就赔掉了。而国新国际的资金通常来源于国企压榨、欺骗老百姓得到的钱（例如高速公路收费公司、电网、财政补贴、银行贷款、股票融资）。法老项目是境外项目，BHR 当然也可能会找亨特或其他对住酒店感兴趣的人去项目所在地参与尽职调查，考察项目，联系联系项目所在地的新老朋友。资料中其他项目的合作方有上市公司、银行信托，考虑到内地上市公司、银行和国企的内部控制一样实际上形同虚设，肯定是坑股民、银行信托投资方的钱，墙内银行理财产品很少编制财务报表说明资金去向，某会计师事务所对上市公司的内部控制根本没有测试就出具无保留意见的内部控制审计报告，国企公司治理和内部控制对盗国贼没用，内部控制失效意味着资金盗国贼随使用都行，过往业绩、资产状况、资金使用效果、去向等可以随意说谎。

并购尽职调查通常是是律师事务所和会计师事务所赚钱的业务，业务底稿比财务报表审计的底稿简单很多。资料中提到了多个失败的项目，这些项目的尽职调查服务费或咨询费是少不了的。一边骗钱，一边对中介机构实施 BGY 计划，为进一步方便 IPO 圈钱、债券发行、增发做准备。最近看到 ACCA 加拿大（即英国特许公认会计师协会加拿大分会）的推特账号给蚂蚁集团做广告，也就不奇怪了。

并购尽职调查，尤其是跨国并购，少不了国际投行的参与，这时姆努钦之流就发现机会了，投行同时经常给会计师事务所、律师事务所介绍业务，投行就可以赚业务介绍费、顾问费等。

材料中屡次提到项目估值，估值金额会影响到投资金额的估算，估值过程涉及很多假设和主观判断，比如可比公司是否为同行业、技术、产品、位置等多大程度类似，可比公司财务数据多大程度可信，折现比率多少合适，未来预期增长率是过高还是过低，如果做估值的公司不客观、独立或者一点不专业，内部质量控制无效，估值水分再高也不为过。

2018 年财务报告

财政补贴收入 80 万元，离不开上文提到的中共各级政权制定的开发区优惠政策。

中共在项目建设过程中，强制拆迁，老百姓抗议将石化等污染项目建在居民区，老百姓不理解为何中共会动员所有力量参与打压，包括城管、警察、教育局等，看看资料里面的项目名称就知道是中共政权有组织犯罪从老百姓掠夺民脂民膏，拜登家族居然也从中分享带血的利益，例如中石化 240.7 万元、万达地产 215.4 万元。中石化污染项目在江苏、四川、广东等地都激起过巨大愤怒，万达地产的强拆抗议、豆腐渣工程抗议层出不穷，Gnews 每日疫情播报不时会有中石化、万达地产相关的抗议画面。BHR 还去收购海外项目，那么中共也会把墙内的强拆模式推广到全世界，这时对外国的媒体、立法、行政、司法的蓝金黄有了一个新的用途，那就是阻止维权，不许

维权者发声。国外项目所在地的自由、法治就会受到中共、拜登家族、华尔街等的联合侵害。面部识别（Face++）项目收入 74.8 万元，这个符合在墙内生活时的猜测。在墙内想，为何全国到处都在安装监控摄像头，社区出入口、出租屋大门口、大厦里外出入口到处都是，就猜到是中共顶层有问题，能够调动全国力量用财政资金购买安装摄像器材，用老百姓的钱买监控设备来监控老百姓，再要求所有出租屋、建筑物进出搞实名登记（无论是去面试，还是去维修电脑手机），加上不时出现在人行道、天桥的移动式监控设备，墙内的现代奴役制更加全面。

项目拓展费用 497 万元，内涵广泛，就是为了拓展项目发生的一切费用，可能包括项目期间的酒店住宿费、机票费、项目当事人黄色视频采集费用等。其他费用里面的咨询及 SPV 维护等费用 196 万元，包括上文所述尽职调查中发生的会计师、律师、投行的尽职调查费用等，差异解释提到新增极飞项目 DD 费用 45 万元，DD=Due Diligence（尽职调查），45 万元的水平可能是付给会计师的尽职调查费用，因为墙内会计师的尽职调查收费水平大概也是这样。

人事费用中预算中的奖金 700 万元反映到了 2017 年报，但是 2018 年没有计提，有可能是 BHR 公司财务或人事部门判断 2018 年奖金很可能就没有。一般情况下在结账时，如果发现业绩符合奖金发放条件，财务通常会在当年计提应付职工的奖金。

人事费用、瀚德项目的利息及募资代理费用分别 2.89 千万元、2.28 千万元，为最大的两个运营成本项目

公司合伙人费用 36 万元，有可能是美国股东享受特殊服务项目的费用。

为了解决瀚德项目中行利息支付问题，从招商银行贷款，年化利息 9%，比从个人借款利息 8% 高，可以发现 BHR 没打算自己付利息，招商银行可能发现了这个风险，但是又不能推脱，因此将风险考虑在利息价格里面。从这里可以发现中行、招行都参与了支持盗国贼的项目，并试图从中分享带血的收益。

这里我们看到的只是单体报表，没有说清楚是基于中共和国企业会计准则、企业会计制度还是国际财务报告准则编制基础编制的财务报表，由于 BHR 实际对各类投资基金、子公司、孙公司享有控制权，如果按国际财务报告准则编制财务报表，应编制合并财务报表，整体反映所有项目的收入、支出、资产状况，对盗国贼的整体盗国规模会有更全面的认知。

作者：CPA Jim

【秘翻组·金融法律组】

